

MAHALLIY CHANG USHLAGICHLARNING TURLARI HAMDA ULARNING TAHLILI

¹Alimov Orif Nematovich, ²Qudratov Ozodjon Axadjon o‘g‘li

¹Jizzax politexnika instituti dotsenti, ²Jizzax politexnika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177553>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta tozalash korxonalarida foydalanilayotgan mahalliy chang uchlagichlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: paxta tozalash korxonalarida, chang ushlagich, chang havo, uyurtmali chang tozalagichlar, iflosliklar, vakuum-klapan.

Аннотация. В данной статье анализируются пылеулавливатели, используемые на хлопкоочистительных предприятиях.

Ключевые слова: хлопкоочистительные установки, пылесборник, запыленный воздух, кусковые пылеочистители, примеси, вакуумный клапан.

Abstract. This article analyzes dust collectors used in cotton gins.

Keywords: cotton cleaning plants, dust collector, dusty air, lumpy dust cleaners, impurities, vacuum valve.

Hozirgi vaqtda paxta tozalash korxonalaridan ajralib chiqayotgan havoni organik, mineral va boshqa iflosliklardan tozalash uchun ЦП-6, ЦС-6, ЦЛ-3, ЦС-3, ВЗП-1200 va h.k. kabi turli tipdagi chang ushlagichlarning uskunalari keng qo‘llanilib kelinmoqda.

Paxta tozalash korxonalaridan chiqayotgan changlangan havoni tozalab atmosferaga chiqarib yuborish uchun quruq chang ushlagichlardan keng foydalaniladi. Hozirda sanoatda bir oqimli chang ushlagichlar keng tarqalgan.

Bir oqimli markazdan qochma kuch asosida ishlaydigan chang ushlagichlarni 3 turga bo‘lishimiz mumkin: silindrli, konusli, silindr-konusli (1.1-rasm).

a) silindrli;

b) konusli;

v) silindrli-konusli.

1.1-rasm. Bir oqimli chang ushlagichlarning chizmasi.

Silindrli chang ushlagichlardan hozirda foydalanilmaydi. Bunga sabab unga kirgan havo oqimi markazdan qochma kuch asosida aylanma harakat qila boshlaydi. Aylanishlar soni oshgani

sari havo oqimini tezligi pasayib ketganidan so‘ng chang zarrachalarini devorga yetkazib bera olmaydi. Natijada chang zarrachalari chang ushlagich devoriga yetib bora olmaydi va buni ta‘sirida tozalash samaradorligi tushib ketadi.

Konusli chang ushlagichlarga IIP-3 tipidagi chang ushlagichlar kirib ularning tozalash samaradorligi yuqori bo‘ladi, lekin ularning asosiy kamchiliklaridan biri chang ushlagichga vertikal kirib kelayotgan changli havo oqimi chang ajratuvchi kameraga kirganida havo oqimi konusni qiya yon tomoniga uriladi, buni ta‘sirida esa havo oqimini ma‘lum miqdorda chang ushlagichning yuqorigi qismiga intilishi yuz beradi. Bu kuch havo oqimining spiralsimon harakat qilishiga to‘sqinlik qiladi, natijada ajratilgan changli havoni spiralsimon aylantiradigan kuch yo‘qoladi hamda chang ushlagichning tozalash samaradorligi keskin pasayishiga sabab bo‘ladi.

Umuman olganda chang ushlagichlarni samarali ishlashi uchun havo bosimining statik pasayishi bir meyorda amalga oshishi kerak. Statik bosimning o‘zgarishi albatta chang ushlagichning geometrik o‘lchamiga bog‘liqdir.

1.2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, P kuch bilan kelayotgan havo oqimi ikkita kuchga P_1 va P_2 kuchlarga ajralib ketmoqda, bu esa havo oqimi kuchini kamayishiga olib keladi.

1.2-rasm. Konusli chang ushlagichda bosim yo‘qolishi

Natijada, chang ushlagichda chang zarrachalari devorga yetib bora olmay tozalash samaradorligi tushib ketadi.

$$P=P_1+P_2$$

Chang ushlagichga kirayotgan havo oqimi bosimi sarfi ayni bir yo‘nalishga sarf bo‘lganda ularning tozalash samaradorligi oshadi. Shuni inobatga olib chang ushlagichda havo bosimini bir yo‘nalishda harakat qiladigan silindri-konusli chang ushlagichlar ishlab chiqilgan va ishlab chiqarishga joriy qilingan.

Yakka chang ushlagichlarining samaradorligi uning diametri, o‘rnatilgan joyi, ishlash tartibi kabi omillarga xam bog‘liq. Chang ushlagichlardan atmosferaga chiqayotgan chang ko‘p hollarda YQBK dan 8-10 marta oshib ketadi.

Uyurmali chang ushlagichlar ham aylanma oqimli quruq tipli chang ushlagichlardir. Sobiq Moskva to‘qimachilik akademiyasi olimlari tomonidan ishlab chiqarilgan B3II chang ushlagichi

sanoatning kimyo va boshqa tarmoqlarida ham muvaffaqiyatli ekspluatatsiya qilinadi. Ularni boshqa chang ushlagichlar bilan solishtirganda asosiy xususiyatlaridan biri yuqori samaraga egaligidir (1.3-rasm). B3II -800 va B3II -1200 chang ushlagichlar silindrik korpusdan iborat bo‘lib, uning ostki qismida tangensial uyurmali girdoblagich 2, kirish trubasi 3 joylashtirilgan va changlangan havoni birlamchi oqimini uzatish uchun ishlaydi. Aylantirgichning o‘qqa tegishli bo‘lgan chegarasida silindrik so‘ruvchi joylashtirilgan.

U konusning yuqori qismi bilan ulangan. Aylantirgichning tashqi yuzasida qaytaruvchi 5 joylashtirilgan, uning shakli kesik konussimon. Bunkerli qismi 6 teshikli chang ushlagich vakuum-klapan gardishi bilan biriktiriladi. Chang ushlagichni yuqori qismida tozalangan havoni chiqarib yuborishga mo‘ljallangan quvur 7 joylashtirilgan. Bu quvur bir vaqtning o‘zida changlangan havoni ikkinchi oqimidan keladigan changli havoni aylantirib berish vazifasini ham bajaradi. Birlamchi changlangan havo kirish quvurida ikkilamchi changlangan havoni taqsimlovchi klapan 9 joylashtirilgan (1.3-rasm).

B3II chang ushlagichlari quyidagicha ishlaydi: Ikkita bir tomonga aylanuvchi changli havo oqimi so‘rish quvurining va birlamchi kriteriyaning yuqori qismida joylashgan aralashtirgich yoki separatsiya zonasiga kiradi. Markazdan qochma kuch ostida ushlangan bo‘lakchalar devorga separatsiya (ajratiladi) qilinadi va bunkerdan pastga tushuvchi oqim bilan pastga tushadi. U yerdan to‘xtovsiz vakuum-klapan orqali chiqariladi. Pastga yo‘nalgan ikkilamchi oqim uskunaning devori bo‘ylab spiral yo‘nalishi bo‘yicha tushar ekan, qaytaruvchi shayba uni yuqoriga qaytaradi va birlamchi oqimga qo‘shiladi. U bilan birga so‘rish quvuridan chiqib ketadi.

1 - separatsiya kamerasi; 2-quyi oqim girdoblagichi; 3 - quvurcha; 4 - siqib chiqargich; 5- qaytarish shaybasi; 6 – vakuum-klapan. 7 - havo chiqarish quvuri; 8 - quvurcha; 9 - shiber; 10 - yuqori oqim girdoblagichi; 11 - keltiruvchi havo o‘tkazgich; 12 - kuzatish qopqog‘i; 13 - bunker;

1.3-rasm. Uyurmali B3II chang ushlagichi.

B3II o‘ziga xos aerodinamik uskunadir. Unda CC-15A separatoridan kelayotgan yirik chang bo‘lakchalari havo oqimi aylanma harakati tufayli chigallashib B3II apparatining foydali ish koeffitsiyentini pasaytiradi.

Keyingi paytlarda paxta tozalash sanoatida havo bo‘yicha ish unumdorligi 3 va 6 m³/s bo‘lgan girdobli B3II -800 va B3II -1200 chang ushlagichlar keng ko‘llanilmoqda. Uchrashuvchi burama oqimli mazkur chang ushlagichlar havoni kuruq markazdan qochirma usuldagi tozalovchi chang ushlagichlar guruhiga kiradi va qayta ishlangan havoni changdan tozalash uchun mo‘ljallangan (1.4-rasm).

1.4-rasm. Uyurmali B3II-1200 chang ushlagichi.

Bir marta tozalashda bir oqimli chang ushlagichlar ham uyurmali chang ushlagichlari ham changli havoni talab etilgan me‘yor darajasida tozalamaganligi uchun bundan tashqari pnevmotransportlardan havo bilan kelayotgan tola, momiq va linter changlarini ushlab uchun ikki bosqichli tozalash sistemalari o‘rnatilgan.

Yuqorida tahlil qilingan chang ushlagichlarni ishlashi hamda samaradorligi shuni ko‘rsatadiki, ushbu chang ushlagichlarni tozalash samaradorligi ancha past bo‘lib, bunday bo‘lishiga asosiy sabab tozalanayotgan chang havoning tarkibi chang ushlagichlarni tozalash samaradorligi bilan qanday bog‘langanligini noaniqligidadir.

Buning uchun tozalanayotgan changni fizik-mexanik hamda kimyoviy xususiyatlarini o‘rganib, ularni inobatga olgan holda chang ushlagichlarni nazariy hamda amaliy tomondan o‘rganish, buni natijasida resurs tejankor texnologiyaga asoslangan takomillashtirilgan qurilmalarni joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ходжиев М. Т., Аббазов И. З., Алимов О. Н. Способы очистки хлопкового волокна, производимого в хлопкоочистительных предприятиях //Узбекский Текстильный Журнал. – 2019. – Т. 1. – №. 1.
2. Khodjiev M. et al. Fraction structure of cotton cleaning equipment in cotton enterprises and their cleaning effectiveness //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology ISSN. – 2019. – С. 2350-0328.
3. Xodjiyev M. T., Alimov O. N., Abbazov I. Z. Potential structure of dust coming out of process of cotton reproduction //Scientific-technical journal. – 2019. – Т. 23. – №. 4. – С. 34-41.
4. Xodjiev M., Abbazov I., Alimov O. R. Karimova The Composition of Releasing Passion of Dusty in the Process of Pat //International Journal of Engineering and Advanced Technology ISSN. – С. 2249-8958.
5. Xojiyev M. T., Abbazov I. Z., Alimov O. N. Ways to efficiently cleaning of cotton waste produced at cotton cleaning factories //Textile Journal of Uzbekistan. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 2.